

Reihe: FAIR-Prinzipien und Datenschutz.

Wie kann FAIRes Datenmanagement mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbart werden?

Factsheet 1

Einwilligung: FAIR und datenschutzkonform

Autor:innen:

Constantin Breß¹, Patrick Brunner², Katharina Deschler³, Nicolas Reiser⁴, Vasilka Stoilova⁵

Affiliations:

- 1) FAIRagro (DFG Projektnummer [501899475](#)), FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur, Karlsruhe, DE
- 2) NFDIXCS (DFG Projektnummer [501930651](#)), FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur, Karlsruhe, DE
- 3) GHGA (Deutsches Human Genom-Phänom Archive) (DFG Projektnummer [441914366](#)), DKFZ, Heidelberg, DE
- 4) NGDI4Ing (DFG Projektnummer [442146713](#)), Technische Informationsbibliothek (TIB), Hannover, DE
- 5) BERD@NFDI (DFG Projektnummer [460037581](#)), Universität Mannheim, Mannheim, DE

Stand: 15.07.2025

Dieses Factsheet ist Teil einer Reihe zum Themenbereich "FAIR-Prinzipien und Datenschutz". Diese Factsheet-Reihe ist in einer Arbeitsgruppe zum Thema Datenschutz im Rahmen der [Nationalen Forschungsdateninfrastruktur](#) entstanden.

Die Factsheets verfolgen ausschließlich informative Zwecke und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung.

Lizenz: CC BY 4.0 – <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

INHALT

Einwilligung: FAIR und datenschutzkonform	2
Einwilligung als Rechtsgrundlage	2
Juristische Erläuterung der Einwilligung	2
Einwilligung zur Nachnutzung (Reusability) personenbezogener Daten	3
Broad Consent	4
Broad Consent und FAIR-Prinzipien	7
Tools	9
Quellen	9

Einwilligung: FAIR und datenschutzkonform

Einwilligung als Rechtsgrundlage

Jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch eine Person oder Stelle bedarf einer Rechtfertigungsgrundlage, die durch die in der DSGVO ([Art. 6 Abs. 1 DSGVO](#)) festgelegten Rechtfertigungstatbestände definiert ist¹. Darunter kommen einige für die Forschung relevante Vorschriften in Betracht: die Wahrung eines berechtigten Interesses ([Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO](#)) oder die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe ([Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO](#)). Als wohl bekanntester Rechtfertigungstatbestand sieht [Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO](#) die Einwilligung der betroffenen Person in die Verarbeitung ihrer Daten zu einem oder mehreren bestimmten Zwecken vor.

Um zu verstehen, welche Konsequenzen die Einwilligung als Rechtsgrundlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten auf die Verwendung dieser Daten im Sinne der FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al., 2016) (siehe auch [FACTSHEET Methoden zum FAIRen und datenschutzkonformen Umgang mit personenbezogenen Daten](#)) hat, soll im Folgenden zuerst "Einwilligung" im juristischen Sinne erläutert werden.

Juristische Erläuterung der Einwilligung

Die Einwilligung wird legal definiert ([Art. 4 Nr. 11 DSGVO](#)) als jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung [...], mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

Eine rechtswirksame Einwilligung der betroffenen Person setzt unter anderem die "Bestimmtheit" der Einwilligung (Bestimmtheitsgrundsatz) und die hiermit verbundene Zweckbindung voraus. So müssen in der Einwilligung die verantwortliche Person, die Kategorien der erhobenen Daten, die Art(en), auf welche diese Daten verarbeitet werden, sowie der/die Zweck(e) der Verarbeitung benannt werden (Stemmer, 2022, Rn. 77-81.1). Weiterhin müssen den betroffenen Personen vor der Datenerhebung, die in [Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO](#) genannten Informationen mitgeteilt werden. Das Einwilligungsformular und die Informationen sind der betroffenen Person in einer präzisen, transparenten, verständlichen und leicht zugänglichen Form bei Verwendung einer klaren, einfachen und laiengerechten Sprache zu übermitteln ([Art. 12 Abs. 1 DSGVO](#); [Art. 7 Abs. 2 S. 1 DSGVO](#)). Gleiches gilt bei Verwendung fachsprachlicher Begriffe (Ernst, 2017). Standardisierte

¹ Dies auch bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO, da die Voraussetzungen für eine zulässige Verarbeitung solcher Daten nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO neben die grundsätzlichen Voraussetzungen zur Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO treten und diese nicht ersetzen, vgl. insofern Erwägungsgrund 51 S. 5 DSGVO; BeckOK DatenschutzR/Albers/Veit, 45. Ed. 1.8.2023, DS-GVO Art. 9 Rn. 11.

Bildsymbole können zum besseren Verständnis beitragen und daher die Informationserteilung ergänzen, diese aber nicht ersetzen ([Art. 12 Abs. 7 DSGVO](#)). Ein schriftliches oder elektronisches Einwilligungsformular ist der betroffenen Person getrennt von sonstigen Formularen zur Verfügung zu stellen ([Art. 7 Abs. 2 S. 1 DSGVO](#)).

Eine wirksame Einwilligung von Seiten der betroffenen Person ist außerdem nur möglich, wenn diese fähig ist, die Bedeutung und Tragweite einer solchen Erklärung zu erkennen. So ist für eine eigenständige Einwilligung von Minderjährigen nach DSGVO-Standard beispielsweise ein Mindestalter von 16 Jahren erforderlich ([Art. 8 Abs. 1 S. 1 DSGVO](#)). Außerdem muss die betroffene Person die Einwilligung informiert und freiwillig erteilen. Dies setzt zunächst einmal die vorgenannte Informationserteilung voraus, insbesondere auch über das Recht, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen und über die Folgen - z.B. für die Wissenschaftler - eines solchen Widerrufs. Eine freiwillige Einwilligung der betroffenen Person ist gegeben, wenn diese die Erteilung der Einwilligung verweigern oder eine erteilte Einwilligung widerrufen kann, ohne dass ihr aufgrund dieser Handlungen Nachteile entstehen. Ist zur Erfüllung eines Vertrages die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht erforderlich, darf die Vertragserfüllung nicht von einer Einwilligung der betroffenen Person in eine solche Datenverarbeitung abhängig gemacht werden ([Art. 7 Abs. 4 DSGVO](#): „Kopplungsverbot“). Daneben kann auch ein klares Ungleichgewicht zwischen verantwortlicher und betroffener Person einer freiwilligen Einwilligung entgegenstehen, wenn sich das Ungleichgewicht voraussichtlich auf die Entscheidungsfreiheit der betroffenen Person auswirkt ([Erwägungsgrund 43](#), Stemmer, 2022, Rn. 51-54). Ein klares Ungleichgewicht kann sich zum Beispiel im Verhältnis von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber oder von Bürger zu Behörde, aber auch zwischen dem Nutzer und dem Betreiber eines sozialen Netzwerkes ergeben (vgl. EuGH, Urteil vom 04.07.2023 – C-252/21 – Meta u.a. gegen Bundeskartellamt). Die Erteilung der Einwilligung durch die betroffene Person hat durch ein aktives und unmissverständliches Verhalten zu erfolgen. Die Erteilung kann daher „konkludent“, das heißt durch ein schlüssiges Verhalten der betroffenen Person, oder „ausdrücklich“ erfolgen. Betrifft die Einwilligung indes besondere Kategorien personenbezogener Daten (siehe die in [Art. 9 Abs. 1 DSGVO](#) genannten Kategorien), muss die Erteilung der Einwilligung durch die betroffene Person ausdrücklich erfolgen (Bsp.: „Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die vorstehenden Zwecke und gemäß den vorstehenden Rahmenbedingungen ein. =Ja oder =Nein.“).

Die Erteilung der Einwilligung durch die betroffene Person ist nicht an eine bestimmte Form gebunden. Aus Gründen der Rechenschaftspflicht ([Art. 5 Abs. 2 DSGVO](#)) der verantwortlichen Person muss die Einwilligung jedoch dokumentiert werden.

Die Einwilligung kann zeitlich unbefristet erteilt werden. Eine zeitlich wirkende Beschränkung ergibt sich allerdings aus der Zweckgebundenheit der Verarbeitung. Die erhobenen personenbezogenen Daten sind zu löschen, sobald die Daten zur Verwirklichung der bei Erhebung festgelegten Zwecke nicht mehr

erforderlich sind ([Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO](#), Grundsatz der Speicherbegrenzung). Dies wird für die Verarbeitung für u.a. wissenschaftliche Forschungszwecke bei geeigneten technischen und organisatorischen Sicherungsmaßnahmen eingeschränkt (Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten, effektive Zugangsbeschränkungen und -kontrollen, Backups, Schulungen datenverarbeitender Mitarbeiter, etc.). Sobald die Forschungszwecke dies erlauben, sind die personenbezogenen Daten zu anonymisieren.

Einwilligung zur Nachnutzung (Reusability) personenbezogener Daten

Die datenschutzrechtliche Einwilligung ist Ausdruck der Autonomie und der Kontrolle der betroffenen Person über die Verarbeitung ihrer Daten. Die Einwilligung der betroffenen Person rechtfertigt daher die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, gibt Rahmenbedingungen für die Verarbeitung vor und limitiert diese auf die festgelegten Zwecke bei Datenerhebung. Mit Blick auf die Zweckbestimmung setzt dies voraus, dass im Einwilligungsformular das konkrete Forschungsprojekt und der -zweck mitgeteilt werden. Wird eine Datenweitergabe zum Zwecke der Nachnutzung bereits bei Datenerhebung angestrebt, ist dies der betroffenen Person mitsamt den konkreten Empfängern (falls dies nicht möglich ist, zumindest die Kategorien von Empfängern) im Rahmen der Informationserteilung mitzuteilen ([Art. 13 Abs. 1 lit. e DSGVO](#)).

Die Nachnutzung (Reusability) der personenbezogenen Daten setzt dann die Kompatibilität von Primär- und Sekundärzwecken voraus ([Art. 6 Abs. 4 DSGVO](#)). Für die forschungsbezogene Nachnutzung der personenbezogenen Daten ist allerdings zu beachten, dass die DSGVO die Kompatibilität der Zwecke nur fingiert, also theoretisch annimmt ([Art. 5 Abs. 1 lit. b Hs. 2 DSGVO](#)). Diese fingierte Feststellung der Kompatibilität der Zwecke wird außerdem verwendet, um die erforderliche Rechtsgrundlage festzusetzen. Denn nach den Erwägungsgründen der DSGVO benötigt man nach Feststellung der Kompatibilität der Zwecke keine andere Rechtsgrundlage als die, die zur ursprünglichen Erhebung der personenbezogenen Daten, also zur Primärnutzung, verwendet wurde ([Erwägungsgrund 50 S. 2 und speziell für Forschungszwecke Erwägungsgrund 50 S. 4 DSGVO](#)). Dies bedeutet allerdings für die Nachnutzung von personenbezogenen Daten für Forschungszwecke, dass aufgrund der Fingierung der Zweckkompatibilität und dem ebenso fingierten Fortwirken der Rechtsgrundlage die betroffene Person einen ganz erheblichen Kontrollverlust hinsichtlich ihrer Daten erleidet.

Diese Auslegung der DSGVO ist zwar vertretbar, aber juristisch umstritten und bedarf daher einer gesonderten eingehenden Prüfung unter Berücksichtigung grundrechtlicher Wertungen.

Dieser Rechtsunsicherheit kann dadurch begegnet werden, dass für die Nachnutzung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als der Datenerhebung eine gesonderte Einwilligung von Seiten der betroffenen Person eingeholt wird, welche sodann die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung bildet und eine Prüfung der Zweckkompatibilität mit den ursprünglichen Erhebungszwecken unnötig macht. Spezifische Mechanismen und Modelle können die Nachnutzbarkeit personenbezogener Daten unterstützen. Hierzu gehören unter anderem Datentreuhand-Modelle, sog. „dynamic consent“ - Mechanismen sowie der sog. „broad consent“. „Dynamic consent“-Mechanismen in diesem Sinne bedeutet die technische Operationalisierung rechtlicher Einwirkungsmöglichkeiten, wodurch die betroffene Person ihre Rechte gegenüber der verantwortlichen Person einfacher geltend machen kann.

Damit nachvollziehbare und FAIRe Forschungsdaten direkt generiert werden können (und nicht erst in einem separaten Schritt FAIR gemacht werden müssen), ist das frühzeitige Erstellen von Datenmanagementplänen, in denen die datenschutzrechtlichen Aspekte detailliert aufgeführt werden, zu empfehlen. Wird die Einwilligung bereits bei Erhebung der Daten sorgfältig konzipiert, können Daten im Sinne der FAIR-Prinzipien nachhaltig genutzt werden. Ein großer Teil der Forschungsdaten wurde aber auch schon vor der Umsetzung der DSGVO in 2018 erhoben. Um zu prüfen, ob diese Daten zum jeweiligen Forschungszweck verwendet werden können, kann z.B. das [GHGA Legacy Consent Toolkit](#) verwendet werden. Auch kann geprüft werden, ob Daten unter anderen Verwendungszwecken als „Einwilligung“ möglicherweise für die Forschung zur Verfügung stehen. Dies muss im Einzelfall jedoch entschieden werden.

Broad Consent

Im Bereich wissenschaftlicher Forschung (insbesondere im Bereich medizinischer Forschung) kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Forschung erhoben werden (sollen), ohne dass die korrespondierenden Forschungszwecke bereits feststehen, bzw. bestimmt werden können. Beispielsweise kann im Bereich der Gesundheitsforschung zum Zeitpunkt der Untersuchung der Patienten und der Datenerhebung regelmäßig nicht festgestellt werden, welche Ergebnisse die Analyse dieser Daten bieten wird und für welche konkreten Forschungszwecke die personenbezogenen Daten daher verwendet werden können. Eine von einem konkreten Forschungszweck losgelöste Datenerhebung widerspricht allerdings dem vorgenannten Bestimmtheitsgrundsatz der DSGVO mit Blick auf die Verarbeitungszwecke und der informierten Einwilligung der betroffenen Personen in die Verarbeitung.

Um dem wissenschaftlichen Bedürfnis einer Datenerhebung auch in solchen Fällen gerecht zu werden, hat der Unionsgesetzgeber die Zweckbestimmung für die wissenschaftliche Forschung in [Erwägungsgrund 33 DSGVO](#) unter bestimmten Umständen ausgeweitet. Dies ermöglicht die Einwilligung der betroffenen

Person in bestimmte Bereiche der wissenschaftlichen Forschung bzw. für bestimmte Teile von Forschungsprojekten, den sog. „Broad Consent“. Die Voraussetzungen für die Einholung eines wirksamen „Broad Consent“ von der betroffenen Person sind:

- dass zum Zeitpunkt der Datenerhebung der wissenschaftliche Forschungszweck, zu welchem die Daten verarbeitet werden sollen, noch nicht absehbar bzw. eingrenzbar ist [können die Verarbeitungszwecke bereits eingegrenzt werden, muss die Zweckbestimmung im Einwilligungsförmular diese Eingrenzung wiedergeben];
- dass der Broad Consent von der betroffenen Person unter Einhaltung der anerkannten ethischen Standards der wissenschaftlichen Forschung durch die verantwortliche Person eingeholt wird und
- dass auch die weiteren vorgenannten Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung vorliegen.

Aufgrund des Konflikts zwischen erforderlicher Informiertheit und abstrakter Zweckbestimmbarkeit wird die datenschutzkonforme Nutzung eines „Broad Consent“ in der Praxis kritisch bewertet. Im Bereich der medizinischen Forschung hat allerdings genau diese lediglich abstrakte Zweckbestimmbarkeit, insbesondere im Rahmen von Langzeitstudien dazu geführt, dass bereits Praxisbeispiele für die Verwendung eines „Broad Consents“ vorliegen.

Ein Beispiel ist das von der Medizininformatik-Initiative erstellte [„Broad Consent“-Formular](#). Die unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder haben am 15.04.2020 das von der Medizininformatik-Initiative erstellte Einwilligungsförmular akzeptiert (Datenschutzkonferenz, 2020). In diesem Formular wird zur Mitteilung der Verarbeitungszwecke unter Verweis auf die Inhalte der medizinischen Forschung allgemein auf ganze Krankheitsgebiete sowie auf einzelne Krankheiten und Veränderungen in der Erbsubstanz Bezug genommen.

Als Ausgleich für die allgemeine Zweckbestimmung und zur Wahrung ethischer, technischer und organisatorischer Standards bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, setzt das „Broad Consent“-Formular der Medizininformatik Initiative auf verschiedene Transparenz-, Informations-, Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen. Hierzu gehören u.a.:

- A. die - soweit wie möglich - abstrakte Umschreibung des Zweckes der Datenerhebung (Erkennung, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten; keine Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Diagnose oder Behandlung des Betroffenen);
- B. die vorbestimmte Weiterverarbeitung der Daten ausschließlich für medizinische Forschungszwecke (kein Verkauf der personenbezogenen Daten);
- C. die Notwendigkeit der Zustimmung einer unabhängigen Ethikkommissionen zu einzelnen Forschungsvorhaben, in welchen die Daten weiterverarbeitet werden sollen;

- D. die ausschließlich anonymisierte Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, die in Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten stehen;
- E. die bei Erhebung und bei Weitergabe jeweils gesondert erfolgende Pseudonymisierung der personenbezogenen Daten sowie die Einrichtung unabhängiger interner/externer Treuhandstellen zur Verwaltung der Kontextinformationen zwischen pseudonymisierten Daten und betroffener Person;
- F. der Ausschluss der Übermittlung personenbezogener Daten an andere Länder, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt wurde;
- G. die Aufklärung über Risiken bei der Verarbeitung (pseudonymisierter/anonymisierter) Patientendaten (Re-Identifizierungs- und Missbrauchsrisiko);
- H. die Aufklärung über den persönlichen und den wissenschaftlichen Mehrwert bei Bereitstellung der eigenen Daten durch den Betroffenen (Informationen über medizinische Zusatzbefunde sowie insbesondere Kontaktaufnahme mit dem behandelnden Arzt des Betroffenen bei erheblicher Bedeutung des Forschungsergebnisses für die Gesundheit des Betroffenen);
- I. die Informationsmöglichkeit der betroffenen Person hinsichtlich sämtlicher Forschungsvorhaben, in denen die erhobenen Daten verarbeitet werden (E-Mail Verteiler; Webseite: www.medizininformatik-initiative.de/datennutzung). Dadurch können die betroffenen Personen die Nutzung ihrer Daten mitverfolgen und gegebenenfalls das ihnen von Gesetzes wegen zustehende Widerrufsrecht ausüben.

Natürlich ist das von der Medizininformatik Initiative erstellte Formular kein Musterbeispiel, welches von anderen Wissenschaftsdisziplinen ohne Weiteres übernommen werden kann. Insbesondere besteht in der Medizin ein im Vergleich zu anderen Disziplinen erhöhtes Bedürfnis an der langfristigen Verfügbarkeit von (nicht-anonymisierten) personenbezogenen Daten, wie Genomdaten. Der „Broad Consent“ kann datenschutzrechtlich daher nur verwendet werden, wenn zum jeweiligen Zeitpunkt der Datenerhebung keine konkrete Zweckbestimmung möglich ist, andernfalls ist die Festlegung eines konkreten Zweckes zur Datenerhebung vorzuziehen (siehe [Erwägungsgrund 33 S. 2 DSGVO](#)).

Bei Verwendung eines „Broad Consent“, bietet sich für die Zweckbestimmung insbesondere die Anknüpfung an den potenziellen Forschungsnutzen der zu erhebenden personenbezogenen Daten an (bspw. zur Krankheitsforschung im medizinischen Bereich). Als Ausgleich sollten dementsprechende Einwilligungsformulare zusätzliche Maßnahmen vorsehen, um zielorientiert insbesondere die fortlaufende Transparenz und Einwirkungsmöglichkeit gegenüber bzw. durch die betroffenen Personen im Hinblick auf die (Weiter-)Verarbeitung ihrer Daten sicherzustellen. Für die Weiterverarbeitung der personenbezogenen Daten zu konkreten Forschungszwecken ist die ethische Vertretbarkeit des Forschungsvorhabens durch Einhaltung ethischer Standards mit Bezug zur jeweiligen Forschungsdisziplin sicherzustellen.

Bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten sind Maßnahmen zur Datenminimierung, zur Speicherbegrenzung sowie zur Wahrung der Richtigkeit, der Integrität und der Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten vorzusehen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten für wissenschaftliche Forschungszwecke, insbesondere bei Verwendung eines „Broad Consent“, führt regelmäßig zu einer längerfristig angelegten Vorhaltung der entsprechenden Daten, wenn eine frühzeitige Anonymisierung zweckbedingt nicht möglich ist. Um die Wahrung der vorgenannten Grundsätze einzuhalten, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sicherzustellen. Daher sollten unter anderem Maßnahmen zur Pseudonymisierung und Verschlüsselung der personenbezogenen Daten, zur Sicherstellung eines ausschließlich durch zuständige Stellen autorisierten Zugangs zu den Daten (z.B. durch die Etablierung von Datentreuhandstellen) sowie zur Festlegung und Einhaltung einer maximalen Speicherdauer vorgesehen werden. Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, für welche die personenbezogenen Daten verwendet wurden, hat anonymisiert zu erfolgen.

Neben diesen Maßnahmen sollte zur Stärkung der Kontrolle der betroffenen Personen über die sie betreffenden Daten in Betracht gezogen werden, den „Broad Consent“ durch technische Möglichkeiten zu dynamisieren (sog. „dynamic consent“), wodurch den betroffenen Personen nach Ersterteilung des „Broad Consent“ ermöglicht wird, die Einwilligungsmodalitäten im Nachgang zu konkretisieren und zu ändern. Dies kann beispielsweise den Widerruf durch die betroffene Person oder die Informationspflichten gegenüber der betroffenen Person technisch vereinfachen.

Es ist zu beachten, dass es zur Nutzung des „Broad Consent“ im Bereich der wissenschaftlichen Forschung bisher keine einschlägige Rechtsprechung gibt und in der rechtswissenschaftlichen Diskussion unterschiedliche Ansichten zur Wirksamkeit einer solchen Einwilligung bestehen.

Broad Consent und FAIR-Prinzipien

Im Verhältnis zu den FAIR-Prinzipien ist festzustellen, dass der durch [Erwägungsgrund 33](#) DSGVO ermöglichte „Broad Consent“ der frühzeitigen Datenerhebung für ein bestimmtes Forschungsvorhaben dient, ohne dass der konkrete Forschungszweck zu diesem Zeitpunkt bereits festgelegt wird. Faktisch werden personenbezogene Daten hierdurch für die wissenschaftliche Forschung nutzbar gemacht, die ohne diese Ausweitung der Zweckbestimmung unter Umständen nicht erhoben und daher nicht für bestimmte Forschungszwecke weiterverarbeitet werden könnten. Die faktische Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten ist eine Grundvoraussetzung für deren Wiederverwendbarkeit (Reusable).

Auch begünstigt die allgemeine Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten eine von den konkreten Forschungszwecken abstrahierte Beschreibung der (anonymisierten) Daten, was im Bereich der Metadaten die Auffindbarkeit (Findable) der personenbezogenen Daten unterstützt.

Die Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen bei der Datenerhebung aufgrund eines „Broad Consent“ müssen losgelöst von den Modalitäten eines konkreten Forschungszweckes getroffen werden. Die hierdurch verliehene abstrakte Struktur bietet sicherheitstechnisch die Grundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten für unterschiedliche Forschungsvorhaben innerhalb einer bestimmten Forschungsdisziplin und fördert hierdurch die Interoperabilität (Interoperable) der personenbezogenen Daten.

Die Verwendung von Anonymisierung-, Pseudonymisierungs- und Verschlüsselungsmaßnahmen sowie die Zwischenschaltung von Zugangskontrollen und Datentreuhandstellen führt zu einer datenschutzgerechten Ausformung der Zugänglichkeit (Accessible) der personenbezogenen Daten.

Tools

1. Interactive Virtual Assistant- iVA Übersicht:
<https://www.berd-nfdi.de/servicetools/legal-questions-in-data-science/>
2. iVA 1 Anwendungsbereich der DSGVO: <https://www.berd-nfdi.de/iva1/>
3. iVA 2 Einwilligung: <https://www.berd-nfdi.de/iva2/>
4. iVA 3 Andere Rechtsgrundlagen: <https://www.berd-nfdi.de/iva3/>
5. Informationspflichten:
<https://www.berd-nfdi.de/informationspflichten-bei-der-erhebung-personenbezogener-daten/>
6. Tool Pool: <https://www.toolpool-gesundheitsforschung.de/>
7. DM Law Tool: <https://dmlawtool.ccdigitalallaw.ch/>
8. DARIAH ELDAH Consent Form Wizard (CFW): <https://consent.dariah.eu/>
9. Consent Modules for Data Sharing via the German Human Genome-Phenome Archive
10. (GHGA): <https://zenodo.org/records/6828131#.YzL5FnZByUn>
11. GHGA Legacy Consent Toolkit: <https://www.ghga.de/resources/legacy-consent>
12. [GHGA Consent Materials](#)
13. Dokumente zum von der Medizininformatik-Initiative entwickelten broad consent:
<https://www.medizininformatik-initiative.de/de/ueber-die-initiative/ergebnisse>

Quellen

Datenschutzkonferenz (2020). *Beschluss der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder zu den Einwilligungsdokumenten der Medizininformatik-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.*

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/dskb/20200427_Beschluss_MII.pdf

Ernst (2017). Die Einwilligung nach der Datenschutzgrundverordnung. ZD, 110 (113).

Stemmer (2022). DS-GVO Art. 7. BeckOK DatenschutzR (45. Ed. 1.5.2022)

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>